

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 468 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	

TIJORAT BANKLARINING KREDIT PORTFELINI SAMARALI BOSHQARISH ASOSLARI VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida kredit portfelini tashkil etishning nazariy asoslari, bu boradagi xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqotlari va ularga mualliflik yondoshuvi, kredit portfelini samarali boshqarish tamoyillari, ularning xususiyatlari, kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari va vazifalari tadqiq etilgan.

Shuningdek, mamlakatimiz tijorat banklarining kreditlash faoliyati, kredit portfelining sohalar va tarmoqlar kesimida taqsimlanishi, mijozlar kesimida, xususan, jismoniy va yuridik shaxslar kesimida kredit portfeli holati tahlil qilingan, kredit portfelini samarali boshqarishda mavjud muammolar aniqlangan va ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kredit portfeli, kredit diversifikatsiyasi, kredit risklari, kredit portfelini boshqarish usullari va tamoyillari, bank zaxiralari, muammoli kreditlar, kredit ta'minoti, kreditga layoqatlilik, kredit riski.

Abstract: In this article, the theoretical foundations of the organization of the loan portfolio in commercial banks, the researches of foreign and domestic scientists in this regard and the author's approach to them, the principles of effective management of the loan portfolio, their characteristics, the main directions and tasks of the management of the loan portfolio are researched.

Also, the lending activity of the commercial banks of our country, the distribution of the loan portfolio in sectors and sectors, the state of the loan portfolio in the section of customers, in particular, in the section of individuals and legal entities, were analyzed, the existing problems in the effective management of the loan portfolio were identified, and scientifically based recommendations were developed.

Key words: credit portfolio, credit diversification, credit risks, methods and principles of credit portfolio management, bank reserves, problem loans, credit provision, creditworthiness, credit risk.

Аннотация: В данной статье изложены теоретические основы организации ссудного портфеля в коммерческих банках, исследования зарубежных и отечественных ученых в этой связи и авторский подход к ним, принципы эффективного управления ссудным портфелем, их характеристики, основные направления и задачи управления кредитным портфелем.

Также была проанализирована кредитная деятельность коммерческих банков нашей страны, распределение кредитного портфеля по отраслям и отраслям, состояние кредитного портфеля по разделу клиентов, в частности, по разделу физических и юридических лиц. выявлены существующие проблемы в эффективном управлении кредитным портфелем и разработаны научно обоснованные рекомендации.

Ключевые слова: кредитный портфель, диверсификация кредита, кредитные риски, методы и принципы управления кредитным портфелем, банковские резервы, проблемные кредиты, кредитное обеспечение, кредитоспособность, кредитный риск.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmonida "kredit portfeli va tavakkalchiliklarni

boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejerlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash" asosiy yo'nalishlardan biri etib belgilandi [1].

So'nggi vaqtlarda "tijorat banklari kredit portfeli" tushunchasi ko'pchilik uchun bank tizimi faoliyati bilan bog'liq munosabatlarni anglatadigan asosiy tushunchalardan biriga aylanib qoldi. Uning tez orada ommalashib ketishiga sabab shundaki, "kredit portfeli" tijorat banklarining kredit bilan bog'liq butun faoliyatida hal qiluvchi o'rin tutadi. "Kredit portfeli" tijorat banklarining kredit berish imkoniyatlarini ko'rsatadigan omillardandir.

Kredit portfelining to'g'ri tashkil etilishi tijorat banklarining samarali faoliyat yuritishi uchun asos hisoblanadi. Xususan, kredit berish va uni belgilangan muddatda qaytarib olish, u bilan bog'liq xatarlar, ssudalar, muddati o'tgan yoki uzaytirilgan kreditlar bo'yicha hisob-kitob operatsiyalari, ssudalar bo'yicha zararlarni qoplash, zahira miqdori, banklararo kredit va markazlashtirilgan kreditlar buyicha operatsiyalar shular sirasiga kiradi.

Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda tijorat banklarining kredit siyosatiga, ularning kredit portfeli va uning sifatiga, undan foydalanish darajasiga katta e'tibor beriladi. Chunki, kredit portfelining to'g'ri tashkil qilinishi banklarning samarali faoliyat yuritayotganligidan dalolat beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining kredit portfelini samarali tashkil etish va uni boshqarishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarga nazar tashlasak, banklarning eng asosiy operatsiyalari bu kredit operatsiyalari ekanligiga guvoh bo'lamiz. Aksariyat mualliflarning qarashlariga ko'ra, banklar tovar-pul munosabatlarining rivojlanishi bilan bog'liq ravishda emas, balki keng ko'lamdagi kredit operatsiyalarini amalga oshirish zaruriyati tufayli paydo bo'lgan.

Rus iqtisodchi olimi I.Traxtenberg fikriga ko'ra, "kapitalistik korxonalarining faoliyati kreditsiz rivojlana olmay qolgan davrda, banklar, tarixiy zaruriyat sifatida yuzaga keldi va shakllandi" [2].

V. Zaxarov "Kredit vaqtincha foydalanishga qiymat bo'yicha bo'ladigan ijtimoiy munosabatdir" deb xulosa qiladi [3].

G.S.Panovanning ta'kidlashicha, "banklarning kredit portfelini boshqarishda depozitlarning kreditli transformatsiyasi muhim o'rin tutadi va transaksion depozitlarning brutto depozitlar hajmidagi salmog'ining 30 foizdan oshishiga yo'l qo'ymaslik, depozitlarning kredit operatsiyalariga yo'naltirilgan qismiga nisbatan limitlar joriy qilish" zarur [4].

M.Yu. Bortnikning fikricha, "tijorat banklarining yuzaga kelishi va rivojlanishiga bag'ishlangan qator ilmiy tadqiqotlarda banklarning faoliyatida mijozlarga hisob-kitob xizmatini ko'rsatish kredit operatsiyalaridan keyin yuzaga kelganligi o'z isbotini topgan" [5].

Professor F.Xolmamatovning ilmiy ishlarida "tijorat banklari kredit portfelining diversifikatsiya darajasini optimallashtirish uchun bir soha yoki tarmoqqa berilgan kreditlarning kredit portfelidagi ulushi bo'yicha tarmoq limitlar o'rnatish yo'li bilan muammoli kreditlar salmog'ini minimallashtirish" taklif etilganligini ko'rishimiz mumkin [6].

Mahalliy iqtisodchi U.Atamuradov va J.Mirzaevlar "kreditlar bo'yicha foiz stavkasini foizli marja hisobidan pasaytirish imkoniyati bank mahsulotlari tannarxini pasayishi bilan belgilanadi va bunda, foizli spred miqdorining umumiy quyi chegarasi bo'lib, yetarli darajadagi foizli marja hisoblanadi" deb fikrlaydilar [7].

Kredit ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishini rag'batlantiradi, qayta ishlab chiqarishni ilmiy- texnikaviy asosda kengaytirish uchun kapital mablag'lar manbalarini shakllantirishni tezlashtiradi.

Kredit ko'magisiz mamlakat ichida va tashqarisida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini samarali, tez va sivilizatsiyalashgan darajada tashkil etib bo'lmaydi.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlarga asoslanib, quyidagi ta'rifni shakllantirishni lozim deb topdik: kredit portfeli - bu tijorat banklarining turli sohalarga va tarmoqlarga mijozlar kesimida berilgan kreditlarning natijasi va jami kredit paketlarining yig'indisidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada guruhlash, qiyosiy va iqtisodiy tahlil, induksiya va deduksiya, iqtisodiy-statistik usullar, ekspert baholash, iqtisodiy-matematik modellashtirish va prognozlashtirish usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Kredit portfelini boshqarish bank tomonidan kredit portfeli tarkibi va uning sifat tarkibi yuzasidan doimiy nazoratni amalga oshirishni taqozo etadi.

Kredit portfelini boshqarish tamoyillari tijorat banklari tomonidan ishlab chiqilib, o'z tarkibiga quyidagilarni oladi:

A. Kredit tavakkalchiligini boshqarishga mos bo'lgan muhitni yaratish.

1 *Tamoyil:* Bank Kengashi bank kredit siyosati va kredit tavakkalchiligini boshqarish strategiyasini tasdiqlash va unga rioya qilinishini nazorat qilish bo'yicha javobgardir. Strategiya bankning tavakkalchilikka nisbatan ehtiyotkorligi hamda bank tomonidan zimmaga olingan kredit risklarining daromadlilik darajasini aks ettirishi lozim.

2 *Tamoyil:* Boshqaruv Bank Kengashi tomonidan tasdiqlangan kredit tavakkalchiligi bo'yicha strategiyani amaliyotga joriy etish bo'yicha javobgardir. U shuningdek kredit tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring va nazorat qilish mezonlarini ishlab chiqadi. Bunday siyosat va mezonlar bank faoliyatining barcha jabhalarda yuzaga keladigan kredit tavakkalchiligini qamrab olishi shart.

3 *Tamoyil:* Faoliyatning barcha yo'nalishlari va xizmatlar bilan bog'liq kredit tavakkalchiligini aniqlash va boshqarish zarur. Bank o'z zimmasiga yangi faoliyat yoki xizmat turlarining joriy etilishi bilan bog'liq kredit tavakkalchiligini qabul qilishdan oldin tegishli mezonlarni ishlab chiqishi hamda bankning oliy rahbariyati yoki tegishli qumita tomonidan tavakkalchilikni zimmaga olinishi tasdiqlanganligiga ishonch hosil qilishi kerak.

B. Asoslangan kreditlarni berish chog'idagi faoliyat.

4 *Tamoyil.* Bank qat'iy aniqlangan va belgilangan mezonlar doirasida kreditlarni berish faoliyatini amalga oshiradi. Bunday mezonlar jumlasiga bank ish olib borayotgan bozorning aniq ko'rsatilishi, qarzdor yoki kontrhamkor to'g'risida to'liq ma'lumot bo'lishi, shuningdek kreditning yo'nalishi va strukturasi hamda uni so'ndirish manbalari aniq ko'rsatilishini oladi.

5 *Tamoyil.* Bank tegishli kitoblar, balans va balansdan tashqari hisob raqamlarda qarzdorlar va kontrhamkorlar, shuningdek o'zaro bog'liq kontrhamkorlar darajasida turli turdagi tavakkalchiliklarni taqqoslash va ahamiyatini aniqlash asosida umumiy kredit me'yorlarini belgilashi zarur.

6 *Tamoyil.* Bank yangi kreditlarni tasdiqlashning hamda mavjud kreditlarga tegishli o'zgartirishlar, yangiliklar kiritishning aniq o'rnatilgan tizimiga ega bo'lishi kerak

C. Kredit boshqaruvini olib borish.

7 *Tamoyil.* Bankda turli kredit portfellarini boshqarish tizimi bo'lishi kerak.

8 *Tamoyil.* Bankda rezervlarga ajratmalar va rezervlar adekvatligini aniqlashni o'z ichiga oluvchi alohida kreditlar holati yuzasidan monitoring tizimi bo'lishi lozim.

9 *Tamoyil.* Bank kredit tavakkalchiligi boshqarish uchun kreditlarning ichki reytingi tizimini ishlab chiqishi va undan foydalanishi zarur. Reyting tizimi bank faoliyatining turi, ko'lami va murakkabligiga mos kelishi kerak.

10 *Tamoyil.* Bankda rahbariyat tomonidan balans va balansdan tashqari faoliyatga oid kredit tavakkalchiligini boshqarish imkoniyatini beruvchi informatsion tizimlar va analitik texnologiyalar bo'lishi kerak.

11 *Tamoyil.* Bankda kredit portfelining umumiy tarkibi va sifati monitoringini o'tkazish tizimi bo'lishi lozim.

12 *Tamoyil.* Alohida kreditlar, shuningdek umuman kredit portfelini baholashda bank kelajakda iqtisodiy sharoitning o'zgarishini hamda noqulay sharoitda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kredit tavakkalchiligini hisobga olishi zarur.

D. Tegishli kredit nazoratini ta'minlash.

13 *Tamoyil.* Bank kredit tavakkalchiligini boshqarish jarayonlarini baholashning mustaqil tizimini tashkil etishi va tahlil ma'lumotlarini Bank Kengashi yoki oliy rahbariyatga to'g'ridan – to'g'ri taqdim etishi kerak.

14 *Tamoyil.* Bank kreditlarni berish jarayonlarini boshqarishni ta'minlashi va kreditlar standartlar va me'yorlar doirasida berilayotganligiga ishonch hosil qilishi kerak.

15 *Tamoyil.* Bankda kredit tavakkalchiligini boshqarishdagi muammolarni tezkorlik bilan hal qilish tizimini bo'lishi lozim.

Tijorat banki daromad bilan tavakkalchilik o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlashda o'zini ortiqcha tavakkalchilikdan muxofaza qilgan holda foyda me'yorini cheklab qo'yishga majburdir.

Tijorat banki tavakkalchilikni boshqarish siyosatini amalga oshirishi va bir necha yirik qarz oluvchilarda kreditlarning me'yordan oshiqcha miqdorda to'planishiga yo'l qo'ymasligi lozim. Bunday siyosat kredit qaytarilmagan holatda jiddiy oqibatlardan saqlaydi.

1-jadval. Tijorat banklari kredit qo'yilmalarining tarmoqlar bo'yicha ulushi [8].

Ko'rsatkichlar nomi	01.01.2023 y.		01.01.2024 y.		O'zgarishi, foizda
	mlrd. so'm	ulushi, foizda	mlrd. so'm	ulushi, foizda	
Jami kreditlar	390 049	100%	471 406	100%	21%
Sanoat	126 647	32,5%	140 152	29,7%	11%
Qishloq xo'jaligi	42 096	10,8%	47 255	10,0%	12%
Qurilish sohasi	10 400	2,7%	12 275	2,6%	18%
Savdo va umumiy xizmat	28 911	7,4%	32 516	6,9%	12%

Transport va kommunikatsiya	29 673	7,6%	34 342	7,3%	16%
Moddiy va texnik ta'minotni rivojlantirish	3 856	1,0%	4 067	0,9%	5%
Uy-joy kommunal xizmati	1 888	0,5%	2 345	0,5%	24%
Jismoniy shaxslar	100 949	25,9%	148 621	31,5%	47%
Boshqa sohalar	45 630	11,7%	49 833	10,6%	9%

Mamlakatimiz tijorat banklarining tarmoqlar bo'yicha kredit qo'yilmalarini tahlil qiladigan bo'lsak, jami kreditlar 2024 yilga kelib 21 foizga oshgan va 471406 mlrd so'mni tashkil etgan. Bunda asosiy o'sish jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning hissasiga to'g'ri kelgan va 47 foizga o'sgan hamda o'tgan yilga nisbatan 47672 mlrd so'mga oshgan. Shuningdek, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarning jami kreditlardagi ulushi 5,6 foiz bandga oshib, tarmoqlar ichida sanoat tarmog'ini ortda qoldirib, birinchi o'rinni egalladi.

Tarmoqlar bo'yicha tahlil natijalaridan ko'rish mumkinki, banklarning kredit portfeli diversifikatsiyasi yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Bunda uchta tarmoq (sanoat, qishloq xo'jaligi va jismoniy shaxslar)ning ulushi 2023 yil boshida 69,2 foiz, 2024 yilda esa 71,2 foizni tashkil etgan. Boshqa tarmoqlarning ulushi sezilarsiz va past darajada qolmoqda, bu esa o'z navbatida banklarda kredit riskini oshishiga sabab bo'ladi.

2-jadval. Tijorat banklarining kredit portfelida jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar qoldig'i to'g'risida ma'lumot, mlrd so'm [8].

Ko'rsatkich nomi	01.01.2023 y.		01.01.2024 y.		O'zgarishi, (foizda)
	mlrd so'm	ulushi, foizda	mlrd so'm	ulushi, foizda	
Kredit qoldig'i					
Jismoniy shaxslarga ajratilgan kredit qoldig'i	100 949	100,00	148 621	100,00	47%
Ipoteka kreditlari	46 460	46,02	58 177	39,14	25%
Mikroqarzarlar	14 651	14,51	24 525	16,50	67%
Iste'mol kreditlari	23 177	22,96	44 589	30,00	92%
Ta'lim kreditlari	2 057	2,04	4 745	3,19	131%
Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ajratilgan kreditlar	14 567	14,43	16 395	11,03	13%
Boshqa kreditlar	36	0,04	191	0,13	423%
Yuridik shaxslarga ajratilgan kredit qoldig'i	289 100	100,00	322 784	100,00	12%
Kredit tashkilotlari bo'lmagan yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar	272 485	94,25	308 765	95,66	13%
Lizing va faktoring	1 564	0,54	2 034	0,63	30%
Banklararo kreditlar	1 154	0,40	1 165	0,36	1%
Mikrokreditlar	9 166	3,17	5 281	1,64	-42%
Sinditsiyalashtirilgan kreditlar	4 730	1,64	5 539	1,72	17%

Ushbu jadvalda banklar tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlarning qoldig'i bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, bunda 2023-yilda jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar qoldig'i oldingi yilga nisbatan 47 foizga oshib, 148621 mlrd so'mni tashkil qilgan.

Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar tarkibida ipoteka krediti (39,14 foiz) va iste'mol krediti (30 foiz)ning ulushi sezilarli darajada yuqoriligicha qolmoqda.

Yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar qoldig'i o'tgan yilga nisbatan 2023-yilda 12 foizga yoki 33684 mlrd so'mga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bunda kreditlarning asosiy qismi kredit tashkilot bo'lmagan yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlarning hissasiga to'g'ri kelgan bo'lib, uning ulushi 2023-yilda 94,25 foiz (272485 mlrd so'm)ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 1,41 foiz bandga oshgan va 95,66 foiz (308765 mlrd so'm) ga yetgan. Mazkur holatdan ko'rishimiz mumkinki, yuridik shaxslarga ajratilgan kredit portfeli diversifikatsiya darajasi nihoyatda past va bu kelgusida bank risklarini kelirib chiqarishga asos bo'lishi mumkin.

Yuqoridagi jadvallardan xulosa qilish mumkinki, banklarning kredit portfeli diversifikatsiya darajasi tarmoqlar kesimida ham, mijozlar kesimida ham yetarli darajada amalga oshirilmagan. Xalqaro ekspertlarning tavsiyasiga

ko'ra, bitta tarmoqqa yoki sohaga jami kredit portfelini 25 foizidan ortiq joylashtirish mumkin emas va bu banklarda kredit riskini keltirib chiqaradi.

Fikrimizcha, kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari qilib quyidagilarni belgilab olish lozim: kredit risklarini darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash, ularni baholash va bartaraf etish; qarz oluvchining kreditga layoqatliligini va uning moliyaviy ahvolini aniqlash, kredit riskini bashorat qilish; muammoli ssudalarni oldindan aniqlash va ularni so'ndirish choralarini ishlab chikish; kredit qo'yilmalarini diversifikatsiya qilishni, ularning likvidligini va daromadligini ta'minlash; kredit olgan mijoz bilan doimiy aloqada bo'lib turish; kichik biznes sub'ektlarini qo'llab-quvvatlashdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, respublikamiz tijorat banklarining kredit portfelini boshqarish bilan bog'liq bulgan asosiy muammolar sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Tijorat banklari kredit portfelining diversifikatsiya darajasining past ekanligi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, respublikamizning yirik tijorat banklarida kreditlarning asosiy qismini ma'lum tarmoqlarga mansub korxonalarda to'planganligi kuzatilmokda. Kredit portfelini diversifikatsiyalash qarzni to'lamaslik riskini eng oddiy va oson usul bilan xedjirlashga yordam beradi va bankning ssuda va depozitlari keng mijozlar ko'lamiga bo'lib chiqishni anglatadi.

2. Respublikamizning tijorat banklarida kreditlash shakllaridan to'laqonli tarzda foydalanish muammosi.

Mamlakat banklarida kreditlashning asosan an'anaviy shakllaridan foydalanmoqda. Zamonaviy va alohida kredit turlari shakllaridan foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda. Masalan, kreditlashning faktoring, forfeiting, kontokorrent, overdraft, lombard, revolver kreditlaridan deyarli foydalanilmaydi.

3. Kredit portfelini, xususan, kredit risklarini aniqlash va ularni boshqarishda xorij amaliyotida qo'llaniladigan usullardan samarali foydalanmaslik muammosi.

Hozirgi kunda xorij amaliyotida kredit portfelini, kredit risklarini samarali foydalanishda bir qator zamonaviy usullar va modellardan foydalaniladi. Ushbu modellardan foydalanish va ularni bank tizimiga moslashtirish kredit portfelini boshqarishni va uning sifatini oshirishni kafolatlaydi.

Hozirgi davrda tijorat banki kredit portfelini boshqarishning asosiy vazifalari sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin:

- kredit riski darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va ularni baholash;
- ssudalarni risk guruhlari bo'yicha tasniflash;
- kredit portfelini kredit risklari, mijozlar tarkibi va ssudalar tarkibi bo'yicha optimallashtirish;
- qarz oluvchining kreditga layoqatlilik darajasini va uning moliyaviy ahvolidan, kredit riskini prognoz qilish maqsadida o'zgarishi ehtimolini aniqlash;
- muammoli ssudalarni oldindan aniqlash;
- yaratilayotgan zahiraning yetarililigini baholash va uni o'z vaqtida to'g'rilab borish;
- kredit qo'yilmalarini diversifikatsiya qilishni, ularning likvidligini va daromadligini ta'minlash;
- bankning kredit siyosatini ishlab chiqish va uni kredit portfelining sifati tahliliga asoslangan holda to'g'rilab borish.

Tijorat banklari kredit portfelini boshqarishda yuqoridagi tamoyillarga amal qilish, bankning kredit faoliyati samaradorligini oshiradi, o'z navbatida, bankning ko'radigan foydasi ham oshadi. Bugungi kunda har qanday bank o'zining aniq va yo'naltirilgan kredit siyosatiga, kredit portfelini samarali boshqarish mexanizmiga ega bo'lishi shart. Bu esa bank tomonidan beriladigan kreditlarning o'z vaqtida to'liq so'ndirilishi va bank foydasining kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон “2020 — 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармони
2. Трахтенберг И.А. Современный кредит и его организация. - Москва: Л., 1931. -С.191.
3. Абдуллаева Ш.З. Пул, кредит ва банклар дарслик. –Тошкент: 2003 йил, 165-бет.
4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. –М.:Альпина Паблицер. 2017.–1018с.
5. Бортник М.Ю. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. - Москва: Финансы, 1967. -С.47.
6. Холмаматов Ф. Тижорат банкларининг кредитлаш амалиётини такомиллаштириш и.ф.ф.д. даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати, 2019 йил, 26 бет.
7. Атамурадов, У., & Мирзаев, Ж. (2024). ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КРЕДИТ ПОРТФЕЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ. MOLIYA VA BANK ISHI, 10(1), 56–60.
8. <https://cbu.uz> - Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий сайти

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

